

MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI

dots.A.M.Raximov, talaba A.F.Pardaqulov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242919

Annotatsiya: Ushbu maqola muhandislik tamoyillari va kompyuter grafikasi ilovalari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi, ularning innovatsiyalar, dizayn va muammolarni hal qilishdagi hamkorlikdagi rolini ta'kidlaydi. 3D modellashdan simulyatsiya va virtual haqiqatgacha muhandislik va kompyuter grafikasining uyg'unligi turli sohalarni, jumladan arxitektura, ishlab chiqarish va ko'ngilochar sohalarni o'zgartirishda davom etmoqda.

Kalit so'zlar: Muhandislik, kompyuter grafikasi, simulyatsiya, dizayn, vizualizatsiya, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat.

Abstract: This article explores the relationship between engineering principles and computer graphics applications, highlighting their collaborative role in innovation, design, and problem solving. From 3D modeling to simulation and virtual reality, the combination of engineering and computer graphics continues to transform various industries, including architecture, manufacturing and entertainment.

Keywords: Engineering, computer graphics, simulation, design, visualization, virtual reality, augmented reality.

Аннотация: В этой статье исследуется взаимосвязь между инженерными принципами и приложениями компьютерной графики, подчеркивая их совместную роль в инновациях, дизайне и решении проблем. От 3D-моделирования до моделирования и виртуальной реальности — сочетание инженерии и компьютерной графики продолжает трансформировать различные отрасли, включая архитектуру, производство и развлечения.

Ключевые слова: Инженерное дело, компьютерная графика, моделирование, проектирование, визуализация, виртуальная реальность, дополненная реальность.

Muhandislik - bu muammolarni hal qilish, innovatsiyalar va aniqlikka asoslangan soha, kompyuter grafikasi esa kontseptsiyalarni vizualizatsiya qilish, stsenariylarni simulyatsiya qilish va g'oyalarni samarali etkazish uchun raqamli vositalardan foydalanadi. Ushbu ikki domen birlashganda, ular turli sohalarda yutuqlarni qo'zg'atadigan kuchli sinergiya yaratadilar. Arxitektura renderlaridan tortib mahsulot prototipigacha, muhandislik va kompyuter grafikasining uyg'unligi ijodkorlikni katalizlaydi, ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtiradi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi. Kompyuter grafikasi muhandislarning o'z dizaynlarini kontseptsiyalash va muloqot qilish usullarini inqilob qildi. Ilg'or dasturiy vositalar va renderlash texnikasining paydo bo'lishi bilan muhandislar endi haqiqiy 3D modellarni yaratishi,

murakkab tizimlarni simulyatsiya qilishlari va murakkab tuzilmalarni misli ko'rilmagan aniqlik bilan tasavvur qilishlari mumkin. Ushbu raqamli transformatsiya nafaqat dizayn jarayonini tezlashtirdi, balki ko'p tarmoqli jamoalar o'rtasidagi hamkorlikni yaxshiladi.

Muhandislik sohasida kompyuter grafikasi evolyutsiyasining asosiy bosqichlaridan biri bu kompyuter yordamida loyihalash (SAPR) dasturlarini ishlab chiqishdir. SAPR tizimlari muhandislarga batafsil sxemalarni yaratish, ishlash ko'rsatkichlarini tahlil qilish va dizaynlarni tezda takrorlash imkonini beradi. Parametrik modellashtirish va chekli elementlar tahlilidan foydalanib, muhandislar o'z dizaynlarini funktsionallik, samaradorlik va iqtisodiy samaradorlik uchun optimallashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalarining integratsiyasi muhandislik ilovalari ufqlarini kengaytirdi. Muhandislar endi virtual muhitga tushib, 3D kosmosda prototiplarni o'rganishlari va jismoniy ishlab chiqarishdan oldin mumkin bo'lgan dizayn kamchiliklarini aniqlashlari mumkin. Bu nafaqat vaqt va resurslarni tejaydi, balki yakuniy mahsulotning umumiy sifatini ham oshiradi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi o'rtasidagi sinergiya ko'plab sohalarda innovatsiyalarni faollashtirdi. Masalan, arxitekturada arxitektorlar binolarning fotoreal tasvirlarini yaratishlari, yorug'lik sharoitlarini taqlid qilishlari va dizaynlarini yaxshilash uchun virtual yurishlar o'tkazishlari mumkin. Tafsilot va interaktivlikning bu darajasi nafaqat mijozlar tajribasini yaxshilaydi, balki dizayn jarayonida ongli qarorlar qabul qilishni ham osonlashtiradi.

Ishlab chiqarish sohasida kompyuter yordamida ishlab chiqarish (CAM) tizimlari to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish quvuriga dizayn spetsifikatsiyalarini integratsiyalash orqali ishlab chiqarish jarayonlarini inqilob qildi. Dizayndan ishlab chiqarishga uzluksiz o'tish xatolarni kamaytiradi, chiqindilarni kamaytiradi va ishlab chiqarish ish jarayonida samaradorlikni optimallashtiradi. Murakkab CNC mashinalari endi murakkab SAPR/CAM modellarini aniqlik bilan izohlashi mumkin, bu esa muhandislarga insonning minimal aralashuvi bilan murakkab komponentlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Muhandislik va kompyuter grafikasining yana bir rivojlanayotgan ilovasi raqamli ko'ngilochar sohada. Video o'yin ishlab chiquvchilari immersiv virtual olamlar, jonli qahramonlar va jozibali o'yin tajribasini yaratish uchun murakkab grafik dvigatellardan foydalanadilar. Fizika simulyatsiyalari va grafiklarni ko'rsatish algoritmlari kabi muhandislik tamoyillarining uyg'unligi o'yin sanoatida vizual aniqlik, realizm va interaktivlik chegaralarini kengaytiradi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi alohida fanlar emas, balki turli sohalarda innovatsiyalar, samaradorlik va ijodkorlikni qo'zg'atadigan o'zaro bog'liq sohalardir. Ilg'or dasturiy vositalar, simulyatsiya texnikasi va vizualizatsiya texnologiyalari

kuchidan foydalangan holda, muhandislar immersiv raqamli tajribalarni yaratishi, dizayn jarayonlarini optimallashtirishi va mumkin bo'lgan chegaralarni oshirishi mumkin. Raqamli landshaft rivojlanib borar ekan, muhandislik va kompyuter grafikasining kesishishi zamonaviy dunyoda texnologiya, dizayn va muammolarni hal qilish kelajagini shakllantirishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salomon, D. (2007). Computer graphics and geometric modeling. Springer Science & Business Media.
2. Requart, T. (2019). Environmental Computing: Digital Design Tools for Simulation and Visualization of Sustainable Architecture. Birkhäuser.
3. Klette, R. (2014). A Concise Computer Vision: An Introduction to Theory and Algorithms. Springer Science & Business Media.
4. Feruza, B. (2023). Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 203-211.